

M. Sc. Mirurgia Arguelles Mesa

arguellesmmirurgia@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-9034-0240>

Máster en Ciencias de la Educación.
Docente de la Facultad Obrera Campesina
“José Martí Pérez” de Guantánamo.

Dra.C Niuris Romero Iglesias

niurisromero10@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6379-3464>

M. Sc. Carlos Yebil Sanlois

carlosyebil@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-0229-8914>

Cómo citar este texto:

Arguelles Mesa, M., Romero Iglesias, N., Yebil Sanlois, C. (2026). Actividades educativas para promover la paz y la no violencia en el contexto educativo actual. REME. No. 3, Vol. I. enero, 2026. Pp. 58-67. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REME>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19421319>

Recibido: 08 de diciembre de 2025

Aceptado: 29 de enero de 2026

Publicado: enero de 2026

Indexado y Catalogado por:

zenodo

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PROMOVER LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO ACTUAL

EDUCATIONAL ACTIVITIES TO PROMOTE PEACE AND NON-VIOLENCE IN THE CURRENT EDUCATIONAL CONTEXT

Mirurgia arguelles Mesa

Máster en Ciencias de la Educación
Docente de la Facultad Obrera Campesina "José Martí Pérez" de Guantánamo
arguellesmmirurgia@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-9034-0240>

Niuris Romero Iglesias

Doctor en Ciencias Pedagógicas
Directivo de la Dirección General de Educación Guantánamo
niurisromero10@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6379-3464>

Carlos Yebil Sanlois

Máster en Ciencias de la Educación
Directivo de la Dirección General de Educación Guantánamo
carlosyebil@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-0229-8914>

...

Correspondencia: arguellesmmirurgia@gmail.com

RESUMEN

Este artículo de investigación, tiene como finalidad socializar los resultados de un trabajo que propone actividades educativas para promover la paz y la no violencia en el contexto educativo actual de la Educación de Jóvenes y Adultos. Su objetivo se logró desde un "espacio de paz" integrado por estudiantes selectivos, a partir de un diagnóstico que permitió caracterizar el estado actual de diferentes tipos de manifestaciones de violencia. Dentro de las actividades que se realizaron están los talleres, el cine-debate y las charlas educativas, estructuradas todas con su título, objetivo e instrumentación pedagógica. Es válido resaltar que la prevención de la violencia desde cualquier contexto educativo, para lograr una sociedad de paz que se caracterice por la formación de un joven integral, es una temática de gran vigencia y actualidad para la educación cubana.

Palabras clave: paz; violencia; contexto educativo; actividades educativas.

ABSTRACT

This work aims to develop educational activities to promote peace and non-violence in the current educational context of youth and adult education. The objective was achieved from a peaceful space integrated by selective students, based on a diagnosis that allowed characterizing the current state of different types of manifestations of violence. The activities carried out included workshops, film debates, and structured educational talks, all with their titles, objectives, and pedagogical instrumentation. It is important to emphasize that the prevention of violence from any educational context to achieve a peaceful society characterized by the formation of a well-rounded youth is a highly relevant and current theme for Cuban education.

Keywords: peace; violence; educational context; educational activities.

INTRODUCCIÓN

El fortalecimiento de la paz y la no violencia en las instituciones educativas adquiere en los momentos actuales una importancia muy significativa. Por ello, han sido llamadas todas las agencias y agentes educativos a suplir la necesidad de crear e implementar actividades educativas que contribuyan a un ambiente escolar agradable y armonioso. Se hace necesaria y pertinente la generación de espacios para fomentar la sana convivencia escolar, al igual que el establecimiento de las consideraciones que necesarias para implementar estas actividades de manera viable.

Todo lo expuesto debe lograrse de tal forma, que las instituciones educativas tengan las bases para construir relaciones sanas y estables, que influyan de manera positiva en el rendimiento escolar y en la calidad del aprendizaje de los educandos.

Crear un “espacio de paz” en el contexto de la educación de Jóvenes y Adultos, sensibiliza y actúa preventivamente en contra de la violencia (Hernández, 2017); estimula a tomar conciencia del problema y a buscar soluciones. Este espacio brinda la posibilidad de aprender que la paz mundial que tanto se anhela, solo se obtendrá cuando el hombre sea capaz de tenerla consigo mismo. Sin embargo, sino no es así, será, como aquel científico que se pasaba horas y horas intentando saber cómo podía arreglar el mundo, mientras que su hijo de siete años encontró la respuesta en poco tiempo: “arreglando al hombre se arregla el mundo”.

Las actividades que se proponen propician la prevención de la violencia desde las aulas de cualquier institución educativa, con la ayuda de los agentes y las agencias e involucran a los educandos en actividades motivadoras que los ayuden a prevenirla y eliminarla, así como a fomentar un ambiente de paz.

Existen diversos documentos legales como la Constitución de la República de Cuba, (2019); y del Ministerio de Educación, (MINED, 2017); que sustentan este trabajo desde la labor preventiva educativa cada uno de los cuales establecen diferentes rutas de atención integral para promocionar el mejoramiento de la convivencia escolar y generar en los educandos un desarrollo humano y sentimientos de equidad y justicia social. Así se aprovechan las oportunidades que les brinda la sociedad y se contribuye a la elevación de su calidad de vida. Educar para la paz es una forma de educar en valores.

La educación para la paz lleva implícita otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad y amor a la verdad. Cada uno de ellos se trabaja desde la educación en valores, factor importantísimo para conseguir la calidad que propone nuestro sistema educativo.

La institución educativa ha de ser un espacio en el que los educandos protagonicen un proceso de personalización y socialización, donde se traduzcan los valores en propuestas educativas desde todas las áreas; de esa forma, todos recibirán una formación integral de su personalidad; en pos de disminuir conflictos (Domínguez García, et. al., 2019); y manifestaciones de abuso, bulling, etc., De la Cruz, (2019).

La educación contemporánea enfrenta el desafío de formar no solo seres humanos instruidos,

sino también ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con el bienestar colectivo (Fariñas, 2020). En un mundo marcado por conflictos, desigualdades y diversas formas de violencia (directa, estructural y cultural), la institución se erige como un espacio primordial para la construcción de alternativas. Esta investigación se sustenta en un entramado teórico que articula los conceptos de Cultura de Paz, Educación para la Paz y No Violencia, contextualizados en el sistema educacional cubano y su proyecto social. El objetivo de esta fundamentación es brindar el marco conceptual que permita diseñar, implementar y evaluar actividades educativas efectivas para este fin.

La viabilidad y pertinencia de esta investigación se enmarcan en las particularidades del modelo educativo cubano, el cual ofrece fortalezas únicas para la implementación de una Educación para la Paz. En el Marco Legal y Político-Educativo la Constitución de la República de Cuba, (2019); en su artículo 68 reconoce la educación como un derecho de todas las personas y un deber del Estado, basado en la ciencia y en la convicción martiana de que "ser cultos es el único modo de ser libres" y resalta la importancia de la educación como medio para el desarrollo integral de los individuos.

De igual manera los principios de solidaridad, humanismo y equidad están explícitos en las políticas del Ministerio de Educación, (MINED, 2017). El sistema educativo cubano tiene una tradición de formar en valores y conceptos como antiimperialismo, solidaridad internacionalista, patriotismo y humanismo que están presentes en los programas educativos, los cuales tienen una alta congruencia con los principios de la Cultura de Paz, aunque no siempre se expliciten bajo esa denominación.

En resumen, la promoción de una Cultura de Paz y No Violencia en las escuelas cubanas no es una importación acrítica de modelos foráneos, sino la sistematización y potenciación de valores ya presentes en el proyecto social y educativo de la nación, enriquecidos con las herramientas teóricas y prácticas de la Educación para la Paz a nivel global. Esta investigación se fundamenta en la convicción de que la escuela cubana, con su tradición humanista y su acceso universal, está llamada a ser un laboratorio vivo para la construcción de una paz positiva, formando a las nuevas generaciones no solo para resistir la violencia, sino para crear activamente una convivencia basada en la justicia, el diálogo y la solidaridad.

METODOLOGÍA

Para abordar el objeto de estudio de manera integral, se emplearon métodos de los tres niveles (Cerezal y Fiallo, 2005); métodos teóricos como el histórico-lógico; análisis-síntesis; sistémico-estructural; modelación, revisión bibliográfica, para la construcción de marco teórico referencial, diseño del programa de intervención, la fundamentación de la investigación y diseñar las actividades educativas de manera coherente.

Dentro de los métodos empíricos: encuesta; observación; análisis de documentos; cuestionario; guía de observación; ficha de análisis; guía de Preguntas que permitieron recolectar datos primarios sobre conocimientos, actitudes, comportamientos y experiencias de los participantes y los estadístico-matemáticos para procesar, analizar e interpretar los datos numéricos para probar y generalizar resultados.

La Población estuvo representada 203 estudiantes de educación para adultos, y la muestra por

81 estudiantes, muestreo seleccionado por conveniencia y criterio teniendo en cuenta las edades entre 17 hasta 35 años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

¿Por qué actividades educativas para fomentar la paz?

La palabra “educar” es muy amplia, no se trata de preparar exclusivamente a los estudiantes para que dominen sus diferentes materias, sino de despertar en ellos otras formas de ver la realidad, asumiendo responsabilidades y haciendo de cada minuto en el aula un punto de encuentro enriquecedor en todos los sentidos. No olvidemos que estamos preparando a personas para la vida futura y cuanto mejor lo hagamos, mejores resultados obtendremos.

Para los autores “educar”, es responsabilizar a los educandos en el día a día, prepararlos con la ayuda de sus familias (Ferrer, et. al., 2019); para que entiendan mejor la realidad, y puedan enriquecerse como individuos que adquieran una educación amplia y transversal. A partir del diagnóstico realizado se ha considerado abordar la temática en cuestión desde fenómenos que se observaron en la institución educativa con educandos de la educación de Jóvenes y Adultos.

La aplicación de encuestas y entrevistas a la muestra seleccionada evidencia que: el 30 % presentan intolerancia a las aulas e incentivan a otros a seguirlos, no respetan las indicaciones que reciben de los docentes y se burlan de sus compañeros; asimismo el 71 % de los encuestados afirma que en ocasiones existen agresiones verbales dentro y fuera de la institución educativa. El tema de la violencia preocupa a la cuarta parte de los encuestados mientras que el 8 % lo considera un tema grave. Problemas con las condiciones físicas de sus lugares de residencia y de índole económica, violencia intrafamiliar (Lorenzo, 2019).

Actividades educativas para promover la paz y la no violencia en los educandos de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Las actividades educativas que se presentan son motivadoras, creativas y están encaminadas a sensibilizar a otros profesionales que también tienen la misión de educar; de igual forma, la familia juega un rol fundamental en la educación, sin su ayuda, poco podríamos hacer. Así pues, juntos despertaremos en ellos inquietudes cada vez más comprometidas, porque desde casa y desde la escuela, debe cultivarse la educación en su sentido más amplio. No olvidemos que estamos preparando a los futuros hombres y mujeres del mañana. Al trabajar esta temática necesitamos apoyarnos en situaciones prácticas y concretas que identifiquen mejor con la problemática.

Actividad 1. Creación de un espacio relacionado con el tema, “Centro educativo, espacio de paz”

El eslogan, en este caso “Entre flores blancas, florece la paz” debe ser creado con la participación de educandos que durante el diagnóstico mostraron interés por esta temática, debido a sus vivencias personales relacionadas con la violencia desde diferentes enfoques.

Objetivo: Fomentar el amor hacia la paz y la no violencia para propiciar el fortalecimiento de valores humanistas que conduzcan a un porvenir lustroso y seguro.

Instrumentación pedagógica

- ¿Qué es la paz?
- ¿Por qué necesario realizar un debate sobre el tema?
 - El mundo está falto de paz.
 - Los conflictos y las guerras rigen a nivel mundial.
 - Abundan los problemas de violencia, crimen y pleitos judiciales.
 - Existen hogares completamente destrozados, familias separadas y divorcios extendidos

¿Cómo encaminar la vida hacia la paz y no hacia la guerra?

Es un camino largo. Hay que crear senderos, hacer estrategias, tener paciencia, sufrir las inclemencias y los sinsabores, pero siempre saber hacia dónde vamos.

La paz es una escalera muy alta, subirla cuesta trabajo, pero siempre vale la pena. Escribe en cada peldaño lo que se necesita para subirla.

Posible respuesta: se aceptan las siguientes palabras (unidad, internacionalismo, defensa, amor, patriotismo, solidaridad, comunión, salud) entre otras.

Analiza la idea siguiente y coméntala: la mala hierba vuelve pronto porque no se sacan sus raíces.

- ¿Qué te sugiere?

Posible respuesta: hay que atajar la raíz del problema, el hombre no alcanza la paz mundial porque tiene dentro de su propio corazón las raíces de la contienda y la rebelión.

- ¿Cómo arreglar el mundo?

Es preciso que los educandos observen el audiovisual “Cómo arreglar el mundo”

- ¿Cuál es su moraleja?
- ¿De qué manera podríamos lograr la paz entre los hombres?

Posible respuesta: una forma sería: reconociendo nuestra culpa dentro del conflicto, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos, pidiendo perdón y perdonando.

Después de realizar el intercambio motivaremos a los educandos a concluir con la elaboración de un mural que recoja lo aprendido y que a la vez convoque a otros a sumarse a la actividad homenajearlo de forma singular este día.

La evaluación se hará a través de la técnica participativa de positivo, negativo e interesante (PNI).

Actividad 2. ¿Qué dices tú? Mitos verdaderos o falsos.

Objetivo: Enaltecer el valor de la mujer cubana de hoy día, a partir del reconocimiento de su papel en la transformación de la sociedad

Instrumentación pedagógica

La sociedad y la cultura patriarcal han creado una serie de mitos, te invito a que decidas si son falsos o verdaderos. A continuación, presentamos los mitos y las justificaciones que le ha dado la sociedad a cada uno de ellos.

Mitos:

- ✓ La mujer se lo busca
- ✓ A ella le gusta, ella lo quiere
- ✓ A ella le gusta, ella lo quiere
- ✓ La mujer inventa o exagera

Justificación:

- La mujer provoca al hombre regañándole, por medio de la ropa, gestos y conductas.
 - Algunas mujeres son masoquistas y buscan hombres violentos
 - Si la mujer no le abandona, no debe ser tan malo
 - Mujeres malas amas de casa, mujeres de bajo nivel cultural
 - No es violencia, solo una discusión, exagera para obtener un divorcio rápido y beneficioso.
- ¿Qué crees de los mitos y las justificaciones?
 - ¿Es siempre la mujer la causante de los problemas en la pareja?

Interpreta la frase siguiente de José Martí y relaciónala con los mitos y justificaciones relacionados en la tabla anterior.

“La mujer no es como nosotros, sino como una flor, y hay que tratarla así, con mucho cuidado y cariño, porque si la tratan mal, se muere pronto, lo mismo que las flores”.

La evaluación de la actividad, titulada “La mujer, delicada flor para amar”, se hará a través de la técnica de la composición.

Actividad 3. Mí antes y mí ahora

Objetivo: Reflexionar acerca de las actitudes que en un momento dado deterioran nuestra imagen y descubrir qué debemos hacer para que no nos afecte más.

Instrumentación pedagógica:

La actividad consiste en dibujar un «antes» y un «ahora», este último puede ser reforzado con una frase que conduzca a los educandos a la reflexión siguiente: lo que quieres, lo que necesitas, para que el antes no te afecte más. Deja atrás tu antes.

La evaluación de la actividad se hará con la técnica del completamiento de frases: Para cambiar necesito_____

Actividad 4. ¿Cómo me veo, ¿cómo me ven?

Objetivo: Elaborar ideas desde un punto de vista: “cómo te ves, cómo te ven”.

Instrumentación pedagógica:

Es necesario escoger a un educando que se ofrezca de forma voluntaria, debatir todas sus respuestas y ayudar a que sus compañeros vean las potencialidades que tienen. El debate debe terminarse con la idea que a continuación se expone: «mucha gente te quiere por ser tú mismo».

La evaluación de la actividad, titulada «quiero ser yo mismo», se hará mediante la técnica de la composición.

Actividad 5. Cine, voz de lo que callan.

Objetivos: Observar y debatir pequeños audiovisuales relacionados con la violencia que conlleven grandes reflexiones sobre el tema e igualmente elegir el mejor camino que se debe seguir.

Instrumentación pedagógica

- Reproducción del video sobre la violencia:
 - ¿Qué te dicen las imágenes del video? Comenta cada una de ellas.
- Reproducción del video sobre la trata de personas.
 - ¿Qué es la trata de personas? ¿Cuáles son sus diferentes vías?
- Reproducción del video sobre la prostitución.

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre la violencia y la trata de personas, sería la prostitución hermana de ellas. ¿Por qué?

Actividad 6. Tu eslogan por la paz.

Objetivo: Diseñar un eslogan por la paz que permita expresar nuestros sentimientos hacia este valor humanista.

Instrumentación pedagógica

Después de tener varios encuentros en el espacio de paz exhortaremos a los educandos para que creen un eslogan por la paz, cada uno deberá llevar su propuesta y se seleccionará la mejor para presentar el espacio.

Actividad 7. Testimonio ¿Qué harías tú? Barrio debate.

Objetivo: Reflexionar en el papel de la familia, la escuela y las agencias comunitarias cuando estamos en presencia de un hecho de violencia.

Instrumentación pedagógica

El día 25 de noviembre, día en que se celebra la “Jornada de lucha en contra de la violencia, se realizará un debate con un testimonio verídico de nuestra comunidad. Este consistirá en escuchar el testimonio de una joven de nuestro centro, guardando su identidad, que conlleve a un debate con la interrogante siguiente: ¿qué harías tú?

La evaluación se hará a través de la técnica concordar y discordar.

Actividad 8. Un canto a la paz.

Objetivo: Incentivar en los educandos un respecto a la formación de una cultura de paz.

Método: elaboración conjunta

Medios de enseñanza: video musical

Tiempo de duración: 45 minutos

Lugar: institución educativa

Participantes: educandos, docentes, agentes y agencias

Instrumentación pedagógica:

La actividad se realizará a través de la interpretación de la canción cantemos a la paz, un tema musical que simboliza la lucha por la paz a conquistarla, conservarla y protegerla, es un llamado a no permitir que fronteras, religiones o ambiciones separen a las personas de lo verdaderamente esencial: la hermandad entre todos los seres humanos. Se conformarán tres equipos y se le entregará a cada uno dos tarjetas con las estrofas que se deben interpretar.

La evaluación se hará a través de las siguientes preguntas.

- ¿Qué aprendiste sobre la paz?
- ¿Cómo te sentiste durante la actividad?

De manera general, con la implementación de las actividades educativas propuestas se observaron transformaciones en los modos de actuación de los educandos, tales como una mejor comunicación verbal, sin agresiones y mejores relaciones interpersonales. Se logró contar con una serie de guías y videos para los docentes actúen sobre grupos de riesgo, con el fin de cambiar actitudes. Los materiales han sido valorados con la colaboración de educandos y profesores. Después de todo lo anteriormente expuesto se pudo llegar a las siguientes conclusiones.

CONCLUSIONES

Con la implementación de las actividades educativas se proponen estrategias para desarrollar la tolerancia: discusiones y debates, aprendizaje cooperativo, resolución de conflictos y democracia participativa.

Se evidencia que las actividades puestas en práctica han permitido potenciar valores, sentimientos y modos de actuación en correspondencia con el tema tratado. La violencia constituye un problema que la escuela cubana debe enfrentar ya que esta constituye la principal institución formadora para que las nuevas generaciones disfruten de una adecuada convivencia; asimismo se dispone de personal preparado y tiene posibilidades de prepararlo en caso de que no sea suficiente, con vista a lograr la prevención y corrección en docentes, educandos, familias, agentes y agencias.

REFERENCIAS

Cerezal Mezquita, J., Fiallo Rodríguez, J. (2005). *¿Cómo investigar en Pedagogía?* Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

https://books.google.com/books/about/C%C3%B3mo_investigar_en_pedagog%C3%ADa.html?i=d=KPpYMQAACAAJ

De la Cruz, R. (2019). *Programa educativo para disminuir el abuso sexual en adolescentes.*

[Resumen de investigación].

<https://www.infocop.es/programa-educativo-para-la-prevencion-del-abuso-sexual-en-ninas-y-ninos/>

Domínguez García, M. I. et al. (2019). *Imaginarios sociales juveniles acerca de la violencia contra las mujeres*. Ruth Casa Editorial.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-01062023000300016&lng=es&nrm=iso

Fariñas, L. (16 de septiembre, 2020). *Orientación y ayuda psicológica en Cuba: Experiencias de una pandemia*. Cuba Debate.

<http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/16/orientacion-y-ayuda-sicologica-en-cuba-experiencias-de-una-pandemia>

Ferrer, D. M., et al. (2019). Niñez, familia y violencia. Miradas en la región central del país, desde diferentes perspectivas. En *Pensar en las infancias cubanas. Coordenadas socioculturales*. Editorial Juan Marinello.

<https://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cidcc/20200304054900/2.pdf>

Hernández García, Y. (2017). Violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes en Moa. *Estudio de caso en espacios de ruralidad, incesto y pactos de silencio*. Revista *Novedades en Población*, 13(25).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000100006

Lorenzo, D. (2019). *Programa psicoeducativo para contribuir a la atención integral de adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar con comportamiento suicida*. [Tesis de Maestría]; CENESEX.

MINED. (2017). *Las escuelas de educación familiar*. Editorial Pueblo y Educación.

MINED. (2017). *Procedimientos para el diseño, ejecución y control del trabajo preventivo* (Resolución Ministerial 111/2017). Editorial Caribe.

República de Cuba. (2019). *Constitución de la República de Cuba*. Editora Política. La Habana.

<http://biblioteca.clacso.org/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf>

Contribución Autoral

Autor Principal: Fundamentación del tema, curación de datos, revisión bibliográfica.

Coautor 1: Elaboración del informe escrito y revisión bibliográfica.

Coautor 2: Diseño de actividades y revisión bibliográfica.